

EMBARAZO EFECTIVO POSTERIOR AL USO DE PRP EN PACIENTE PORTADORA DE LIQUEN ESCLEROSO, A PROPÓSITO DE UN CASO

EFFECTIVE PREGNANCY AFTER THE USE OF PRP IN A PATIENT CARRIER OF LICHEN SCLEROSUS, REGARDING A CASE

¹ Ajakaida Renaud, ¹ Belkis Cols Mejía

¹ Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho. Grupo AVEMER. Venezuela.
E mail: ajakaidarenaud.tv@gmail.com. DOI: 10.5281/zenodo.8226364

Recibido: 29 junio 2023. Aceptado: 03 agosto 2023.

RESUMEN

Se presenta caso clínico de paciente femenina 32 años de edad, quien refiere inicia su enfermedad actual en el año 2017, caracterizado por prurito intenso en región vulvar, de moderada a fuerte intensidad, acompañado de enrojecimiento y pequeñas lesiones vesiculares, con descamación y áreas blanquecinas en piel de labios mayores, se exacerba durante periodos menstruales, concomitantemente dispareunia, motivo por el cual consulta, se realizó biopsia que reporta Liquen Escleroso Vulvar, tratada con plasma rico en plaquetas y Laser CO₂ fraccionado.

Palabras Clave: liquen escleroso atrófico, liquen escleroso vulvar, plasma rico en plaquetas.

ABSTRACT

A clinical case of a 32 year old female patient is presented, who refers to her current illness in 2017 characterized by intense pruritus in the vulvar region, of moderate to strong intensity, accompanied by redness and small vesicular lesions, with scaling and areas Blanquesins on the skin of the labia majora, is exacerbated during menstrual periods, concomitantly dyspareunia, which is why he consults and is treated with platelet rich plasma and fractionated CO₂ Laser.

Keywords: Lichen Sclerosus, Atrophic Lichen Sclerosus Vulvar, Platelet Rich Plasma.

INTRODUCCIÓN

El Liquen Escleroso (LE) fue descrito en 1887 por Hallopeau, se refiere como una dermatosis inflamatoria crónica, de origen no neoplásico, de etiología desconocida con gran asociación a enfermedades autoinmunitarias, la incidencia real del LE es subestimada debido al subdiagnóstico de dicha patología ⁽¹⁾.

Afecta principalmente vulva y región perianal del 15 al 20% de las pacientes, las cuales pueden presentar manifestaciones extragenitales, tal que, podrían aparecer en ambos sexos a cualquier edad, pero

habitualmente es más frecuente en mujeres en etapa postmenopáusicas ⁽¹⁾.

Su localización vulvar está caracterizada por síntomas como, prurito intenso, dolor e irritación, acompañado generalmente de lesiones vulvares blanca-anacaradas, con eritema, descamación y fisuras, más frecuentemente ubicadas en los surcos labiales y en la región perianal, algunos casos pueden acompañarse de disuria, dificultad para defecar, dispareunia ⁽¹⁻³⁾.

El liquen escleroso es un trastorno con tendencia a causar prurito y cicatrización en la zona circundante del ano y los genitales. Se

desconoce su causa, pero puede estar implicado un ataque del sistema inmunitario contra algunos tejidos del propio cuerpo (lo que se denomina trastorno autoinmunitario).

Por lo general, afecta a la zona alrededor del ano y los genitales, y en muy pocas ocasiones se observa en otras áreas del cuerpo

PRESENTACION DEL CASO

Se trata de paciente femenina de 32 años de edad nuligesta, quien refiere que inicia su enfermedad actual en el año 2017 caracterizado por prurito intenso en región vulvar, de moderada a fuerte intensidad, acompañado de enrojecimiento y pequeñas lesiones vesiculares.

Igualmente, descamación y áreas blanquecinas en formas de placas en piel de labios mayores, las cuales se exacerban durante periodos menstruales, concomitantemente dispareunia es valorada inicialmente por dos especialistas en dermatología, quienes realizan biopsia de lesiones, reportando dermatitis atópica en primera biopsia, y en segunda biopsia se reporta Liquen Escleroso Vulvar.

Se realizan tratamientos con uso de corticoesteroides, sin mejoría clínica, motivo por el cual consulta a especialista en el área ginecológica, se realizan diez sesiones con Plasma Rico en Plaquetas y Laser CO₂ desde enero 2019 (por un periodo de diez meses), obteniéndose gran mejoría clínica, aumentando el número de relaciones sexuales y logrando embarazo efectivo a partir de marzo del 2019.

DISCUSION

El Liquen Escleroso (LE) es una dermatosis inflamatoria crónica que suele tener un curso fluctuante, con periodos agudos y remisiones, lo que obliga a modificar el tratamiento, acorde a la presentación clínica de cada paciente ⁽²⁾.

Cabe destacar que él LE tiene un gran impacto negativo en la calidad de vida de las pacientes que lo padecen, tanto en la vida social como sexual, mujeres con LE son

menos activas sexualmente, atribuible esto a la evitación asociada a la dispareunia.

Esta dispareunia dificulta el alcance de orgasmos, y va acompañada de disminución del número de encuentros sexuales, siendo una causa indirecta asociada a la imposibilidad de tasas efectivas de embarazo.

El uso de PRP en pacientes con diagnóstico histológico de LE, repercute notablemente en la mejoría de los síntomas.

Por lo general, estas pacientes acuden multitratadas, por diferentes especialidades, y con síntomas muy evolucionados, el procedimiento correcto es realizar buena anamnesis y biopsia de la lesión.

CONCLUSIONES

El plasma rico en plaquetas se ha utilizado en una serie de casos, mostrando resultados prometedores, disminuyendo los síntomas, así como también la atrofia vulvar.

La mejoría clínica posterior al uso de plasma rico en plaquetas en zonas afectadas por él Liquen Escleroso Vulvar, radica en los factores de crecimiento liberados por las plaquetas, desempeñando un papel importante en la reducción de la inflamación, estimulación de la angiogénesis, fibroblastos y síntesis de colágeno que participa en la reparación de los tejidos ⁽²⁾.

El tratamiento quirúrgico con láser de CO₂ parece ser una opción terapéutica prometedora, obteniéndose resultados exitosos en diversos estudios, su uso estaría indicado una vez que ha fracasado el tratamiento médico.

Los procedimientos y seguimiento de estas pacientes deben ser continuos, dado que es una enfermedad crónica.

Dentro de las complicaciones destacan la aparición de VIN de tipo diferenciado, dispareunia y afectación psicosexual.

El diagnóstico y tratamiento correcto dentro de los dos primeros años de aparición del liquen puede lograr disminuir las diferentes complicaciones.

Cabe destacar que el diagnóstico oportuno y precoz se fundamenta en la experiencia del examinador, evitando así múltiples tratamientos infructuosos realizados previos al diagnóstico histológico, que permitan la aparición temprana de diferentes complicaciones.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: las autoras declaran no tener conflicto de intereses.

Cómo citar este manuscrito:

Renaud A, Cols Mejía B. Embarazo efectivo posterior al uso de PRP en paciente portadora de liquen escleroso, a propósito de un caso. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2023; 1(2): 81-83. 10.5281/zenodo.8226364

REFERENCIAS

1. Tatti S. Enfermedades de la Vulva, Vagina y Región Anal, Argentina: Editorial Médica Panamericana. Año 2013. Cap.6,43-47.
2. Rucci N. Monografía: manejo terapéutico del Liquen Escleroso Vulvar. 22-30.
3. Correa A. Sociedad de patología del tracto genital inferior y colposcopia del Guayas. Rev Científica de Colposcopia. 2010; 2; 22-25.